

FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH TARIXI

**SamDChTI “Gumanitar fanlar va axborot
texnologiyalari” kafedresi dotsenti
Boboqulova Xurshida Erkinovna
SamDChTI Ingliz tili fakulteti 24.05 guruh
talabasi Isomidinova Kuxinur**

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston tarixida fuqarolik jamiyati institutlarining tarixiy shakllanish jarayoni va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Unda fuqarolik jamiyatining ijtimoiy hayotdagi o‘rni, uning demokratik boshqaruv va inson huquqlarini ta‘minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Mualliflar turli davr va mintaqalarda fuqarolik jamiyati tushunchasining rivoji, uning shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatgan omillar, shuningdek, nodavlat va notijorat tashkilotlarning roli haqida keng ko‘lamli tahliliy ma‘lumotlar keltiradilar. Maqolada tarixiy yondashuv asosida O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarining tashkil topishi, mustaqillikdan so‘nggi davrdagi rivojlanish dinamikasi va ularning davlat bilan hamkorligi yoritib berilgan. Ushbu institutlarning zamonaviy sharoitda fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirish va mamlakat taraqqiyotiga qo‘shayotgan hissasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Fuqarolik jamiyati institutlari, rivojlantirish tarixi, ijtimoiy hayot, demokratiya, inson huquqlari, nodavlat tashkilotlar, notijorat tashkilotlar, O‘zbekiston, mustaqillik, davlat va fuqarolik jamiyati, jamiyat taraqqiyoti, fuqarolik faolligi, ijtimoiy rivojlanish, siyosiy tizim, demokratik tamoyil.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, davlat va jamiyatni modernizatsiya qilish jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratildi. Bu jarayon fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta‘minlash, ijtimoiy faolligini oshirish va davlat hokimiyati bilan jamiyat o‘rtasida samarali o‘zaro aloqalarni yo‘lga qo‘yishga qaratilgan edi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ham qabul qilingan konstitutsiyaviy islohotlar va qonunchilikdagi yangiliklar davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Jumladan, Konstitutsiyaning 2023 yilgi tahriri inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlashni kuchaytirdi.[1]

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlar va qonunchilik yangiliklari davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan. 2023-yilgi Konstitutsiyaning yangi tahririda inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlashni yanada kuchaytirib, quyidagi yo‘nalishlarda muhim o‘zgarishlarni amalga oshirdi:

- inson huquqlariga doir islohotlar, insonning asosiy huquqlarini va erkinliklarini yanada kengaytirdi, fuqarolarni himoya qilish mexanizmlari takomillashtirildi.

- davlat va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlik masalalari, davlat va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan qoidalar kiritildi, bu esa fuqarolarning boshqaruv jarayonidagi ishtirokini oshiradi.

- qonunchilikka oid masalalar, qonunchilikda kiritilgan yangiliklar inson huquqlarini himoya qilish borasidagi xalqaro majburiyatlarga mos kelishini ta'minlashga yo‘naltirilgan.

Har bir rivojlanishga qadam qo‘ygan mustaqil demokratik davlatlarning tarixida fuqarolik jamiyati institutlari mavjud bo‘lib, bu davlat organlaridan mustaqil faoliyat yurituvchi va fuqarolarning manfaatlarini ifoda etish, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ijtimoiy hayotda ishtirokini ta'minlashga qaratilgan nodavlat tashkilotlar, birlashmalar va boshqa institutlar tizimidir. Ular demokratik jamiyatni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining asosiy institutlari quydagilardan iborat:

- nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT), bularga ta’lim, ekologiya, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalarida faoliyat yuritadigan NNTlar faoliyatini rivojlantirish uchun maxsus grantlar va imtiyozlar taqdim etildi. O‘zbekistonda 2024-yil holatiga ko‘ra, 10 mingdan ortiq NNT faoliyat olib bormoqda.

- kasaba uyushmalari va jamoat birlashmalari, bularga mehnatkashlar huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy munosabatlarda o‘zaro muloqotni rivojlantirishda asosiy rol o‘ynadi.

- mahalla tizimi, bularga mahallalar O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining noyob va muhim institutlaridan biri sifatida aholi bilan davlat o‘rtasidagi ko‘prik vazifasini bajaradi.

Mahallalar faoliyatini mustahkamlash maqsadida “Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi” tashkil etildi.

-ommaviy axborot vositalari (OAV), bularga mustaqil OAVlar va blogosferaning rivojlanishi fuqarolarning axborot olish huquqini ta‘minlash va jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o‘ynadi.

O‘zbekiston tarixida fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish borasida davlat va jamiyat o‘rtasidagi demokratik muloqotni ta‘minlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan muhim jarayon bo‘lib xizmat qilib kelmoqda. Bu jarayon davlatning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda va fuqarolarning ijtimoiy hayotda faol ishtirokini kuchaytirishda asosiy omil hisoblanadi. Xususan, bu jarayonda fuqarolar yig‘inlari, nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) va ommaviy axborot vositalarining jamiyatda roli oshdi. Fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini qonuniy asosda qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib jamiyatga tadbiq etib kelinmoqda. Masalan, O‘zbekiston tarixida 1999-yilda qabul qilingan “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi qonun[6] ushbu institutlar rivojlanishining huquqiy asoslarini yaratishga imkon yaratdi. 2003-yildagi “Ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi qonun[6] esa davlat va nodavlat sektor o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning tartibini belgiladi.

Shuningdek, davlat siyosatini muvofiqlashtirishda NNTlarning ishtiroki faollashdi.[3] O‘zbekiston Respublikasida davlat siyosatini muvofiqlashtirishda nodavlat notijorat tashkilotlarining (NNT) ishtiroki faollashdi. NNTlarning ishtirokining afzalliklari va jamiyat rivojlanishi uchun ustuvor masala qilib olindi. Bu masalalar quydagilardan iborat:

- fuqarolar fikrini o‘rganish va bu orqali NNTlar, o‘z faoliyatini aholining ehtiyojlari va takliflarini yig‘ish va ularni hukumatga yetkazishda o‘ta muhim rol o‘ynaydi.

- ijtimoiy masalalarni hal qilish ishlari orqali nodavlat sektori ijtimoiy masalalar bo‘yicha innovatsion yechimlar taklif etishi va muammolarni hal etishda faol ishtirok etishi mumkin.

- tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash orqali NNTlarning davlat siyosatidagi yangi tashabbuslar va loyihalar haqida ma'lumot tarqatish va aholi o‘rtasida bu tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish mumkin.

- hamkorlikni rivojlantirish orqali davlat organlari va NNTlar o‘rtasida hamkorlikni o‘rnatish, o‘zaro tajriba almashish va birgalikda loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini yaratadi.

Buning uchun NNTlar davlat siyosatining muvofiqlashtirilishida faol ishtirok etib, fuqarolarni jalb qilish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda ko‘mak beradi. Ularning ishtirokini yanada kuchaytirish, davlat va jamiyat o‘rtasida ko‘proq muloqot o‘rnatishga olib keladi. Bu jarayonlar O‘zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilib, barqaror va demokratik jamiyatni shakllantirishga hissa qo‘shadi. Bu jarayonda davlat boshqaruvida ochiqlik masalasi bugungi kunda asosiy rol o‘ynaydi, davlat rahbarining ta’kidlaganlaridek, “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak” [2] tamoyiliga asoslangan siyosat joriy etildi. Bu kabi jarayonlar fuqarolik jamiyati institutlarning zimmasidagi vazifalarni tashkil qilib, fuqaro va jamiyat o‘rtasidagi munosabatni yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi–Toshkent.: O‘zbekiston, 2023.–80-b
2. Mirziyoyev Sh.M. “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak” 31.08.2017. <https://kun.uz/news/2017/08/31/>
3. "O‘zbekistonda davlat boshqaruvi va ijtimoiy islohotlar" - Tahliliy hisobot (Toshkent, 2023 yil).
4. “Fuqarolik jamiyati institutlari rivoji” – Milliy tadqiqot markazi ma’lumotlari (Toshkent, 2022 yil).
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari va hisobotlari (2020–2023 yillar).
6. <https://lex.uz/acts/>